

INTEGRATSIYALASHGAN KLASTERLI TA'LIM SHAROITIDA TALABALARNING PEDAGOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Мўминов Шермуҳаммад Каримович

*Мақтабгача таълим ташкилотлари директор ва мутахассисларини қайта
тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти,
“Педагогика ва психология” кафедраси катта ўқитувчи*

Annotasiya: Ushbu maqola Integratsiyalashgan klasterli ta'lim sharoitida talabalarning pedagogik madaniyatini rivojlantirish haqida bo'lib, o'quv fanlarini integratsiyalashgan holda o'rganishda sub'ektiv yangi bilimlar sintezi, o'quv fanlari integratsiyasining asosiy maqsadi va pedagogik maxorat yoritilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, zamonaviy didaktika, pedagogika, ta'lim, mahorat, klaster, rivojlanish.

Аннотация: Статья посвящена развитию педагогической культуры студентов в условиях интегрированного кластерного образования, синтезу субъективных новых знаний при комплексном изучении учебных дисциплин, основной цели интеграции учебных дисциплин и педагогических умений.

Ключевые слова: интеграция, современная дидактика, педагогика, образование, навыки, кластер, развитие.

Abstract: The article is devoted to the development of students' pedagogical culture in the context of integrated cluster education, the synthesis of subjective new knowledge in the complex study of academic disciplines, the main goal of the integration of academic disciplines and pedagogical skills.

Key words: integration, modern didactics, pedagogy, education, skills, cluster, development.

Mustaqillikdan keyin amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar tufayli ulkan o'zgarishlar ro'y bermoqda. Odamlarning ongi, dunyoqarashi o'zgardi. Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, uning har tomonlama rivojlangan shaxs sifatida namoyon bo'lishiga erishishni nazarda tutadi. Mazkur ijtimoiy talabning amalga oshirilishida, har bir fuqaroning bilim olishida, ijodiy qobiliyatini shakllantirishda, intellektual jihatdan rivojlantirishda o'qituvchining muloqot madaniyati va muomalasi muhim ahamiyatga ega. SHuning uchun ta'kidlash joizki, pedagogik kasbga nisbatan talab va javobgarlik ham kuchaydi, o'qituvchilarning jamiyat oldidagi vazifalari yanada oshdi. Buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, milliy ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, zamon talablari bilan uyg'unlashtirish, uni jahon andozalari darajasiga chiqarish, o'quvchilarda mustaqil va erkin fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilish kabi vazifalarga javobgarlik hissi o'qituvchilar zimmasiga yuklatildi.

Shu bilan birgalikda pedagogik muloqotda ham o'qituvchining eng yaxshi fazilatlari va hatti-harakatlari o'quvchining ideali sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchining o'qituvchi shaxsi haqidagi qarashlari, uning hatti-harakati,

pedagogik mahorati uning ma'naviy madaniyatiga mos kelmasa, yaxlit pedagogik jarayonni mukammal tashkil etish ham ijobiy natijalar bermaydi. O'qituvchi sub'ekti bilan, o'quvchi ob'ekti o'rtasidagi qattiq avtoritar intizom ham o'zaro muloqot madaniyatiga salbiy ta'sir etadi, natijada o'quvchining ichki hissiyoti hamda shaxsiy fazilatlari rivojlanmaydi. Ilmda yangi bilimlarning fanlararo sintez jarayoni juda sekin kechib, ba'zida u bir qancha o'n yilliklarga teng davrni qamrab oladi. O'quv jarayonida o'qituvchi bir yoki bir necha mashg'ulot, yoki hatto bir necha daqiqa ichida talabani ilgari turli fanlariga oid o'zlashtirilgan bilimlarga tayanuvchi sub'ektiv yangi bilimga "olib kelishi" kerak bo'ladi. Ya'ni, bilimlarni tayyor holatida berish emas, balki ularning sintezi uchun tegishli shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Bu vazifani amalga oshirishning texnologik usullaridan biri bir sohaga oid bilimlarni boshqasiga olib o'tish bilan bog'liq bo'lib, u fanlararo aloqalarni o'rnatishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, bilimlarning har qanday olib o'tilish holati sub'ektiv yangi bilimlar sinteziga olib kelmaydi. Buning uchun ushbu bilim inversiyaga uchrashi lozim. Bilimlarning inversiyasi quyidagi jarayonlarni qamrab oladi:

- talaba aqliy faoliyatini faollashtirish maqsadida bilimlarni shakllangan fandan boshqasiga o'tkazilgandagi tavsifining o'zgarishi;
- ilmiy bilimlar mohiyat jihatidan o'zaro bog'liqligini o'quv vazifalariga aylantirish;
- talaba ijodkorlik qobiliyatlari ham kasbiy yo'nalganligining tarkib topishini ta'minlovchi fanlararo bilim va ko'nikmalarni egallash darajalarini belgilab olish.

Inversiyaning mohiyatini quyidagi misolda izohlash mumkin. I.Nyuton tomonidan kashf etilgan mexanika qonunlariga oid bilimlar inversiya natijasida hali maktab

fizika kursidayoq texnika va texnologiya ob'ektlariga tatbiq etilib, politexnik ko'rinishda taqdim etiladi. Ushbu bilim boshqa ob'ektlarga o'tkazilganida o'zga yo'nalish kasb etib, boshqa kasbiy vazifalar yechimiga xizmat qiladi. Misol uchun, fizikani o'qitish metodikasiga o'tkazilgan fizikaga oid bilimlar inversiyaga uchrab, bo'lajak fizika o'qituvchilarini tayyorlashdagi kasbiy bilimlarga aylanadi. Fan yo'nalishlariga oid bilimlar bo'lajak muhandisning maxsus fanlarni o'rganishi hamda ishlab chiqarish amaliyoti jarayonida kasbiy bilimga aylanadi. Bu kabi o'zgarishlar amalga oshirilmasa, umumta'lim hamda maxsus fanlarga oid bilimlar kasbiy faoliyatga tatbiq etilmasa ular bo'lajak muhandis uchun kasbiy bilim emas, balki propedevtik ahamiyat kasb etuvchi ma'lumot sifatidagina ahamiyatga ega bo'ladi.

Umumta'lim, umumtexnik hamda maxsus turkumdagi fanlarni integratsiyalash imkoniyatlari ularning mazmunida mujassamlashgan, zero, u o'zida tabiatiga ko'rayagona bo'lgan atrof-olam to'g'risidagi bilimlarni ifoda etadi.

Pedagogikaga oid ilmiy izlanishlarda o'quv fanlarini o'qitishdagi tarqoqlikni bartaraf qilishga qaratilgan shakl, metod hamda vositalari tizimini, ularning asosi bo'lgan o'qitish va tarbiyalash jarayoni metodologiyasini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bularni o'quvchilar hayotiga qanday tatbiq qilib bo'ladi?

O'qish – aqliy mehnat turlaridan biri. Mamlakatimizda millionlab o'quvchilar maktablarda o'qishadi. O'qish – bu o'ziga xos xususiyatga ega mehnatdir. SHu narsa aniqki, bu mehnat ham ayni bir natijaga erishish uchun ko'p yoki oz kuch sarflanishiga qarab u yoki bu darajada samarali bo'lishi mumkin.

Barcha tarbiyaviy vazifalar maktab oldiga qo'yilgan asosiy maqsadni – o'quvchilarni har tomonlama, «Sog'lom avlod uchun» dasturi asosida ma'naviy va

jismoniy barkamol qilib tarbiyalash, ularni hayotga, mustaqil davlat qurilishiga faol qatnashishga tayyorlash maqsadini amalga oshirishga qaratilmog'i dardkor.

«Har qanday ulug' maqsadlarga yetishish yangi jamiyat, farovon turmush qurish, inson zotiga munosib go'zal hayot barpo etish, avvalo, shu jamiyat a'zolari bo'lgan komil odamlarga, kelajak barkamol avlodga bog'liqdir, – degan edi prezidentimiz.

Rejaga bajarib bo'lmaydigan ishlarni kiritmaslik kerak. Ishni rejalashtirishda mahalliy sharoitlardan kelib chiqish lozim. Rejada hamma narsa: ish vaqti, joyi, mas'ullar aniq bo'lsin.

Sinf rahbarining tarbiyaviy ishlar rejasi – bu majburiy pedagogik hujjatdir. Uni amalga oshirish uchun sinf rahbari shaxsan mas'uldir. «Sinf rahbari haqida Nizom»-da: «Sinf rahbarining ishi reja asosida olib borilishi lozim» deb belgilab qo'yilgan.

Ishning istiqbolli rejasi sinf jamoasi tomonidan to'plangan tajribaga qarab va sinf rahbarining o'z vazifalariga muvofiq ravishda bir yoki bir necha yilga tuzilishi mumkin. Nizomda «Sinfning yillik ish rejasi tuziladi. Uni tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari tasdiqlaydi» deyilgan.

Rejaning ifodalash shakli juda oddiy bo'lgani ma'qul: ishning nomi, bajarish muddati, mas'ul kishi. Reja qisqa va aniq bo'lishi kerak. Bo'lar-bo'lmas ishlar ro'yxatini qalashtirib, qappaygan reja tuzishga berilib ketmaslik kerak. Rejaga faqat hayot ilgari surgan va o'quv yili davomida muvaffaqiyatli bajarilishi mumkin bo'lgan tadbirlarnigina kiritmoq lozim. Kiritilgan tadbirlar ham biri bog'dan, biri tog'dan olib yozilmasligi, balki ular tarbiyaviy ishlar tizimida bir-biri bilan bog'langan, bir-birini to'ldiradigan holda bo'lishi zarur.

Reja o'quvchi shaxsiga ta'sir ko'rsatuvchi turli tarbiyaviy omillarning nafaqat umumiy, balki xususiy aniq tadbirlarni ham o'z ichiga olishi kerak.

Biz quyida sinf rahbari ish rejasining asosiy bo'limlari va mazmunini beramiz:

I. Uquvchilar jamoasi bilan ishlash. Uquvchini o'rganish (o'quvchi haqida ma'lumot to'plash, uning aqliy, jismoniy, ruhiy rivoji, bilim, ko'nikma va malakalari darajasini, tarbiyalanganlik, jamoatchilikka intilish darajalarini diagnostik dasturlar asosida o'rganish), sinf jamoasini o'rganish (o'quvchilar soni, jinsi, millati, yoshi, rasmiy va norasmiy liderlar, ilg'orlar, qoloqlar, intizomsiz va tarbiyasi qiyin o'quvchilar, ularning sinfga ta'siri, sinfning jamoatchilik topshiriqlariga munosabati, sinfning tarbiyalanganlik, jipslik, rivojlanganlik darajalarini diagnostik dasturlar asosida o'rganish), sinf jamoasini tashkil etish va yo'naltirish (tashkiliy ishlar, sinf faollari bilan ishlash, umumiy ishlar ustidan nazorat, o'quvchilarni o'z-o'zini nazorat qilishga o'rgatish, navbatchilikni, o'zaro yordamni yo'lga qo'yish, gazeta tahririyati bilan ishlash, kasalmand va nogiron o'quvchilarga g'amxo'rlik, vaqtli matbuot nashrlariga yozilish, mehnat harakatlarida qatnashish, sinf mulkini saqlash, kundalik rejimga bo'ysunish va hokazolar).

Shuniham aytib o'tishimiz kerakki, zamonaviy pedagogikada uchta asosiy usul guruhi mavjud: o'qitish usullari, ta'lim usullari, pedagogik tadqiqot usullari. Ta'riflarda eng katta noaniqlik va shu bilan birga amaliy dolzarblik boshqa didaktikaning toifalari (maqsadlar, mazmuni, foydalaniladigan vositalar, tashkil etish shakllari va natijalari) bilan o'zaro bog'liq bo'lgan murakkab, ko'p o'lchovli va ko'p sifatli ta'lim vazifasini bajaradigan o'qitish usullari hisoblanadi. Pedagogika nazariyasida "o'qitish uslubi" tushunchasining ta'rifi, bir tomondan, haqiqatan ham amalga oshirilgan pedagogik amaliyotning momentlarini aks ettiradi, boshqa

tomondan, ijtimoiy mehnatning o'ziga xos sohasi sifatida pedagogik faoliyatning ob'ektiv qonunlarini aks ettiradi. Odatda, ushbu kontsepsiyani oshkor qilishda turli xil maktablar va yo'nalishlar vakillari ushbu pedagogik tizimga xos xususiyatlarni aniqlaydilar: o'rganish maqsadlari, assimilyatsiya qilishning ustuvor usuli, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tabiati. Shunday qilib, didaktik metodlar o'qitishning maqsadli, psixologik va epistemologik jihatlarini aks ettiradi. Strukturaviy ravishda metodlarning tartiblangan to'plami vazifasini bajaradi va texnika pedagogik jarayonning elementi, bo'g'ini, elementar akti sifatida qaraladi. Shaxsiy texnika turli usullarning bir qismi bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy tushunchalarni yozib olish o'qituvchi tomonidan yangi materialni tushuntirishda ham, talabalar mustaqil ishlashida ham qo'llaniladi.

Pedagogik amaliyotda kursantlar va tinglovchilar yangi materialni qabul qilganda yoki qamrab olingan narsani takrorlashda e'tiborini faollashtirish uchun metodik metodlardan foydalaniladi, bilish faoliyatini rag'batlantiradi. Usul va texnikani o'zgartirish mumkin.

Masalan, agar o'qituvchi tushuntirish usuli bilan yangi bilimlarni yetkazadigan bo'lsa, u davomida u ko'rgazmali qurollarni namoyish qilsa, unda bu namoyish texnika vazifasini bajaradi. Agar ko'rgazmali qurol o'rganish ob'ekti bo'lsa va kursantlar va tinglovchilar uni ko'rib chiqish asosida asosiy bilimlarni olsalar, og'zaki tushuntirishlar texnika, namoyish esa o'qitish usuli sifatida ishlaydi.

Ta'lim metodlari tarkibida ob'ektiv qism (metodda mavjud bo'lgan doimiy, buzilmas qoidalar) va sub'ektiv qism (o'qituvchining shaxsiyati, o'ziga xos shartsharoitlari, pedagogik mahorat bilan bog'liq bo'lgan talabalar kontingenti tufayli) ajralib turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Pedagogika: Pedagogika universitetlari va kollejlari talabalari uchun darslik / Pod ed. PI Pidkasistogo . - M.: Rossiya pedagogika agentligi, 2006 y.
2. Тошев, С. (2020). Ўзбекистоннинг совет мустамлакачилиги даври тарихини ўрганишда турк тилидаги манбаларни ўрни. In Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари (pp. 121-127)
3. Toshev S. (2020). TARIX FANINI O'QITISHNDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Science and Education, 1(Special Issue), 6
4. Тошев, Солежон Аҳматжонович. (2020). ТУРКИЯДА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ. Science and Education, 1(7), 625-631
5. Тошев, Солежон Аҳматжонович.(2020). Ўзбекистон совет мустамлакачилик даври тарихининг Туркияда ўрганилиши. Ўтмишга назар.2(2- махсус сон). 347-353
6. Toshev, Solejon Ahmadjonovich.(2020). Туркияда Ўрта Осиё ва Ўзбекистон совет даври тарихи бўйича тадқиқот олиб борган ташкилотлар тарихидан. International European Conference Science, Research.1.76-79
7. Абдурахманова Номозовна Жуммагул. (2020). Туркистон иқтисодий кенгашининг ўлка ижтимоий-иқтисодий ҳаётига таъсири. Ўтмишга назар.1(Махсус сон). 63-67